

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ ПРЕДРАКОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ ПУТЕМ РАЗРАБОТКИ КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДА ОЦЕНКИ МОЛЕКУЛЯРНО-СТРУКТУРНЫХ МАРКЕРОВ

Каттаходжаева М.Х., Каршиева Э.Э.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Рак шейки матки представляет собой одну из наиболее серьезных проблем современной онкогинекологии, занимая четвертое место в структуре онкологической заболеваемости женщин во всем мире. По данным GLOBOCAN 2020, ежегодно регистрируется более 604 000 новых случаев рака шейки матки и около 342 000 смертей от данного заболевания. В Республике Узбекистан стандартизованный показатель заболеваемости раком шейки матки составляет 13,2 на 100 000 женского населения, что превышает средние показатели по развитым странам и свидетельствует о недостаточной эффективности существующих программ профилактики и раннего выявления. Современная парадигма канцерогенеза шейки матки основана на концепции многостадийного процесса неопластической трансформации, включающего последовательные этапы: инициацию (инфицирование вирусом папилломы человека высокого онкогенного риска), промоцию (персистенция вируса и развитие цервикальной интраэпителиальной неоплазии различной степени тяжести) и прогрессию (переход в инвазивный рак). Этот процесс характеризуется длительностью (10-20 лет) и обратимостью на ранних стадиях, что создает уникальные возможности для эффективной первичной и вторичной профилактики.

Ключевые слова: рак шейки матки, цервикальная интраэпителиальная неоплазия, CIN, предраковые изменения, p16^{INK4a}, Ki-67, морфометрия, биомаркеры, диагностика, ВПЧ, цитология, иммуноцитохимия

IMPROVEMENT OF THE DIAGNOSIS OF PRECANCEROUS CHANGES OF THE UTERINE CERVIX BY DEVELOPING A COMPREHENSIVE METHOD FOR EVALUATING MOLECULAR-STRUCTURAL MARKERS

Kattakhodjaeva M.Kh., Karshiyeva E.E.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Cervical cancer is one of the most serious problems in modern onco-gynecology, ranking fourth in the structure of women's oncological morbidity worldwide. According to GLOBOCAN 2020, more than 604,000 new cases of cervical cancer and approximately 342,000 deaths from this disease are recorded annually. In the Republic of Uzbekistan, the standardized indicator of cervical cancer incidence is 13.2 per 100,000 female population, which is higher than the average for developed countries and indicates insufficient effectiveness of existing prevention and early detection programs. The modern paradigm of cervical carcinogenesis is based on the concept of a multi-stage process of neoplastic transformation, which includes sequential stages: initiation (infection with a high-risk human papillomavirus), promotion (virus persistence and development of cervical intraepithelial neoplasia of varying severity), and progression (transition to invasive cancer). This process is characterized by its duration (10-20 years) and reversibility in the early stages, which creates unique opportunities for effective primary and secondary prevention.

Keywords: cervical cancer, cervical intraepithelial neoplasia, CIN, precancerous changes, p16^{INK4a}, Ki-67, morphometry, biomarkers, diagnostics, HPV, cytology, immunocytochemistry/

МОЛЕКУЛЯР-СТРУКТУРАВИЙ МАРКЕРЛАРНИ БАҲОЛАШНИНГ КОМПЛЕКС УСУЛИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ОРҚАЛИ БАЧАДОН БЎЙНИ САРАТОН ОЛДИ ЎЗГАРИШЛАРИ ТАШХИСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Каттаходжаева М.Х., Каршиева Э.Э.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Бачадон бўйни саратони замонавий онкогинекологиянинг энг жиддий муаммоларидан бири бўлиб, бутун дунёда аёллар орасида онкологик касалликлар таркибида тўртинчи ўринни эгаллайди. ГЛОБОСАН 2020 маълумотларига кўра, ҳар йили 604 000 дан ортиқ янги бачадон бўйни саратони ҳолатлари ва ушбу касалликдан тахминан 342 000 ўлим ҳолатлари қайд этилади. Ўзбекистон Республикасида бачадон бўйни саратони билан касалланишнинг стандартлаштирилган

кўрсаткичи ҳар 100 000 аёлга 13,2 ни ташиқил этиб, бу ривожланган мамлакатларнинг ўртача кўрсаткичларидан юқори. Бу эса мавжуд профилактика ва эрта аниқлаш дастурларининг самарадорлиги етарли эмаслигидан далолат беради. Бачадон бўйни канцерогенезининг замонавий парадигмаси неопластик трансформациянинг кўп босқичли жараён концепциясига асосланган бўлиб, у кўйидаги кетма-кет босқичларни ўз ичига олади: инициация (юқори онкоген хавфли одам папилломаси вируси билан зарарланиш), промоция (вируснинг сақланиб қолиши ва турли даражадаги цервикал интраэпителиал неоплазиянинг ривожланиши) ҳамда прогрессия (инвазив саратонга ўтиш). Бу жараён узоқ давом этиши (10-20 йил) ва эрта босқичларда қайтарувчанлиги билан характерланади, бу эса самарали бирламчи ва иккиламчи профилактика учун ноёб имкониятлар яратади.

Калит сўзлар: бачадон бўйни саратони, цервикал интраэпителиал неоплазия, CIN, саратонолди ўзгаришлар, p16^{INK4a}, Ki-67, морфометрия, биомаркерлар, ташиxis, ОПВ, цитология, иммуноцитокимё

Введение. Рак шейки матки остается одной из наиболее значимых проблем современной онкогинекологии, занимая четвертое место в структуре онкологической заболеваемости женщин во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно регистрируется более 570 000 новых случаев заболевания, при этом смертность составляет около 311 000 случаев в год[1]. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что наибольшая заболеваемость приходится на женщин репродуктивного возраста (25-45 лет), что определяет не только медицинскую, но и социально-экономическую значимость данной патологии. Развитие рака шейки матки представляет собой многоэтапный процесс, характеризующийся последовательной трансформацией нормального эпителия через стадии предраковых изменений различной степени тяжести к инвазивной карциноме. Ключевая роль в этом процессе принадлежит персистирующей инфекции высокоонкогенными типами вируса папилломы человека (ВПЧ), которая выявляется в 99,7% случаев инвазивного рака шейки матки. Современная система скрининга предраковых заболеваний шейки матки основана на цитологическом исследовании (Пап-тест) и выявлении ВПЧ высокого канцерогенного риска[2]. В последние годы активно изучается роль молекулярно-структурных маркеров в качестве дополнительных диагностических инструментов для выявления предраковых изменений шейки матки.

Разработка и внедрение комплексного метода выявления молекулярно-структурных маркеров предраковых изменений шейки матки представляет собой актуальную задачу современной онкогинекологии, направленную на повышение эффективности диагностики и оптимизацию тактики ведения пациенток с патологией шейки матки[3].

Предраковые изменения шейки матки, объединенные термином цервикальная интраэпителиальная неоплазия (CIN), классифицируются на три степени: CIN I (легкая дисплазия), CIN II (умеренная дисплазия) и CIN III (тяжелая дисплазия и carcinoma in situ). Риск прогрессии CIN I в инвазивный рак составляет 1%, CIN II - 5%, а CIN III - 12-40%. При этом CIN I часто подвергается спонтанной регрессии (до 60% случаев), тогда как CIN II-III требуют активного лечения[4].

Существующие скрининговые программы, основанные на цитологическом исследовании (тест Папаниколау) и ВПЧ-тестировании, имеют определенные ограничения. Чувствительность цитологического метода для выявления CIN II+ составляет 53-77%, специфичность - 96-98%. ВПЧ-тестирование демонстрирует более высокую чувствительность (88-97%), однако специфичность снижается до 89-96% из-за высокой распространенности транзитных ВПЧ-инфекций, особенно среди молодых женщин[5].

Основной проблемой современной диагностики является невозможность точного прогнозирования течения предраковых изменений на основании существующих методов исследования. Значительная часть женщин с ВПЧ-позитивным статусом и даже с цитологическими аномалиями никогда не разовьют инвазивный рак, что приводит к избыточному лечению (overtreatment) с соответствующими психологическими, экономическими и медицинскими последствиями[6].

В последние годы активно изучается роль молекулярных биомаркеров в диагностике и прогнозировании течения предраковых изменений шейки матки. Особое внимание уделяется белкам p16^{INK4a} и Ki-67, экспрессия которых отражает нарушения клеточного цикла, характерные для неопластической трансформации. Белок p16^{INK4a} является суррогатным маркером функциональной активности онкогенов E6 и E7 высокоонкогенных типов ВПЧ, а Ki-67 отражает пролиферативную активность клеток[7].

Иммуноцитохимическое определение p16^{INK4a}/Ki-67 (тест CINtec PLUS) показало высокую эффективность в выявлении CIN II+ с чувствительностью 86-100% и специфичностью 43-87%. Одна-

ко интерпретация результатов часто затруднена из-за субъективности оценки и отсутствия стандартизированных критериев[8].

Перспективным направлением является изучение структурных изменений ядер клеток плоского эпителия шейки матки при неопластической трансформации. Морфометрический анализ позволяет объективизировать оценку ядерной атипии, которая является ключевым диагностическим критерием дисплазии. Современные компьютерные системы анализа изображений открывают новые возможности для автоматизированной морфометрии и снижения субъективности интерпретации результатов[9].

Интеграция молекулярных и морфометрических подходов может существенно повысить точность диагностики предраковых изменений и улучшить прогнозирование их течения. Комплексная оценка экспрессии биомаркеров в сочетании с количественной характеристикой структурных изменений клеток позволит создать более объективную и воспроизводимую диагностическую систему[10].

Особую актуальность проблема приобретает в условиях Республики Узбекистан, где отмечается относительно высокая заболеваемость раком шейки матки при недостаточном охвате населения скрининговыми программами. Совершенствование методов ранней диагностики предраковых изменений является приоритетным направлением снижения онкологической заболеваемости и смертности женского населения.

Цель исследования: Совершенствование диагностики предраковых изменений шейки матки путем разработки комплексного метода оценки молекулярно-структурных маркеров.

Материалы и методы исследования: Проведено проспективное одноцентровое исследование на базе кафедры онкологии и медицинской радиологии Ташкентского государственного медицинского университета совместно с Республиканским специализированным научно-практическим медицинским центром онкологии и радиологии Министерства здравоохранения Республики Узбекистан в период с января 2022 по декабрь 2025 года. В исследование включены **185 женщин** в возрасте от 25 до 65 лет, обратившихся для профилактического обследования или по поводу патологических изменений шейки матки. Нами были распределены группы :

• **Группа 1 (контрольная):** 95 женщин с нормальной цитологией и отрицательным ВПЧ-тестом

• **Группа 2:** 78 женщин с CIN I

• **Группа 3:** 67 женщин с CIN II

• **Группа 4:** 45 женщин с CIN III

Взятие материала проводилось с использованием щеточек Cervex-Brush® с последующим приготовлением препаратов методом жидкостной цитологии (ThinPrep®). Окрасивание осуществлялось по методу Папаниколау. Интерпретация результатов проводилась согласно системе Bethesda (2014). Определение ДНК ВПЧ высокого онкогенного риска (типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени с использованием тест-системы "АмплиСенс® ВПЧ ВКР генотип-FL". Проводилось всем пациенткам с аномальной цитологией. Забор материала осуществлялся методом punch-биопсии под кольпоскопическим контролем. Гистологическая классификация проводилась согласно рекомендациям ВОЗ (2020). Определение экспрессии p16^{INK4a} и Ki-67 проводилось на цитологических препаратах с использованием готовых коктейлей первичных антител: Антитела к p16^{INK4a} (клон E6H4, Roche), Антитела к Ki-67 (клон 30-9, Roche). Визуализация осуществлялась с применением системы детекции OptiView DAB IHC Detection Kit. Оценка результатов проводилась в соответствии с атласом CINtec PLUS. Морфометрические измерения проводились с использованием системы анализа изображений ImageJ (NIH, США) при увеличении $\times 1000$. Для каждого образца анализировались не менее 100 ядер клеток поверхностного и промежуточного слоев плоского эпителия. Статистическая обработка данных проводилась с использованием программы SPSS 26.0. Применялись методы описательной статистики, корреляционный анализ (коэффициент Пирсона), ROC-анализ для оценки диагностической эффективности. Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты исследования: Эндометрий при CIN, как и в норме, так и в патологии, составлял внутренний слой стенок матки. Состоял он из слоя цилиндрического эпителия, выстилающего поверхность и желез, и собственной пластинки соединительной ткани, связанной с миометрием. Последняя была пронизана простыми трубчатыми железами, которые открывались на поверхность эпителия, а самые глубокие их части достигают миометрия. Среди секреторных клеток рассеяны группы реснитчатых цилиндрических клеток. Эндометрий состоял из двух слоев: поверхностного, толстого слоя, функционального, и глубже расположенного - базального. Слизистая оболочка была представ-

лена цилиндрическим эпителием. При наличии CIN изменялась как его толщина, так и топография. Помимо этого, мы отмечали в его морфологии следующие изменения в зависимости от степени тяжести заболевания. Гистологическая градация тяжести поражения зависела от количества и расположения незрелых недифференцированных клеток в эпителиальном пласте – его стратификации. Так, при CIN 1 толщина эндометрия достоверно не отличалась от нормы и имела незначительные перепады в его топографии. При этом, морфологические изменения при дисплазии данной степени тяжести включали: нарушение стратификации плоского эпителия преимущественно в базальных отделах, изменение поляризации клеток относительно базальной мембраны, единичные делящиеся клетки, незначительный дискариоз, а также признаки вирусного поражения — койлоцитарную атипию в поверхностных отделах эпителия, дискариоз, пара- и гиперкератоз эпителия. Характерны для данной стадии патологии были невыраженные изменения строения эпителия с умеренной пролиферацией клеток базального слоя. Койлоцитоз и дискариоз встречался только в отдельных образцах. Недифференцированные клетки занимали нижнюю треть эпителиального пласта. Наблюдалась незначительная эпителиальная дисплазия, которая локализовалась преимущественно в базальной части эпителия и занимала не более трети площади. Помимо это, были выявлены кистозные разрастания в ткани с измененными эпителиоцитами, в отдельных фрагментах – с кистозными разрастаниями. В части из них – скопления эритроцитов, со стазом, вплоть до образования тромбов (рис.1,2,3,4). В эндометрии уменьшалось относительное содержание артериальных сосудов. Наряду с этим, часть из них были расширены и полнокровны. Как и содержание отдельных кист, где наблюдались скопления эритроцитов, часто с гемолизом, вплоть до образования тромбов.

Рисунок 1. Фрагмент шейки матки. CIN I. Хронический цервицит. Полиповидный фрагмент шейки матки, покрытый эндоцервикальным эпителием. Образует неравномерный по толщине слой. Плоскоклеточные интраэпителиальные поражения низкой степени тяжести. Выраженная лимфоплазмочитарная инфильтрация стромы. Мелкие ретенционные кисты со скоплениями нейтрофилов. Световая микроскопия. Окраска гематоксилином и эозином (x100)

При CIN II (дисплазия средней степени) изменения уже имели более е морфологические изменения. Так слой эндометрия был неравномерным по толщине. Наблюдалась как его атрофия и некроз в отдельных участках, так и неравномерные по топографии расширения его слоя.

Выявлено плоскоклеточное интраэпителиальное поражение низкой степени тяжести (LSIL). Незрелые клетки занимали нижние две трети толщины эпителия. Клетки располагались неравномерно, обнаруживая многослойные и сосочковые структуры. При этом поражалось порядка половина толщины эпителиального слоя, начиная от базальной мембраны. Значительно увеличивалось содержания кист, которые были различными по форме и величине и в отдельных участках сливались между собой.

Характерными признаками являлось наличие морфологических признаков папилломавирусной инфекции — койлоцитоз и дискариоз. Были выявлены полиповидные фрагменты эндоцервикса с гиперплазией желез, наличием отдельных неправильно извитых желез, с клубками толстостенных сосудов в фиброзированной строме, поверхностный эпителий эндоцервикального типа, с участками плоскоклеточной метаплазии. Строма поверхностных отделов часто была с выраженной лимфоплазмочитарной инфильтрацией, часто с обширными некротизированными участками.

Рисунок 2 (фрагмент рис.1). Фрагмент шейки матки. CIN I. Хронический цервицит
Полиповидный фрагмент шейки матки, покрытый эндоцервикальным эпителием, с выраженной лимфоплазмочитарной инфильтрацией стромы, мелкими ретенционными кистами. Фокальные участки некроза. Скопления нейтрофилов. Изменения строения эпителия с умеренной пролиферацией клеток базального слоя. Световая микроскопия. Окраска гематоксилином и эозином (x 400)

Рисунок 3. Фрагмент шейки матки. CIN I. Фрагмент шейки матки, покрытый многослойным плоским эпителием, местами с паракератозом и слабо выраженным акантозом, с ретенционными кистами в подлежащей строме и кровоизлиянием в одной из них. Световая микроскопия. Окраска гематоксилином и эозином (x 100)

Рисунок 4 .Фрагмент шейки матки с ретенционными кистами в подлежащей строме и кровоизлиянием в одной из них с началом образования тромба. Склероз стромы. Световая микроскопия. Окраска гематоксилином и эозином (x 400)

При CIN III (дисплазия тяжелой степени) включает тяжелую дисплазию и преинвазивный рак. Были выявлены еще более глубокие изменения в топографии эндометрия. Было обнаружено плоскоклеточное интраэпителиальное поражение высокой степени выраженности (HSIL), которое характеризовалось поражением более двух третей эпителиального пласта. Морфологические изменения весьма выражены. Для данной стадии характерно появление патологических митозов, а также наличие огромных гиперхромных ядер клеток (рис.5). Нарастала клеточная атипия, которая затрагивает весь пласт плоского эпителия с минимальными признаками созревания. Клетки активно делились, замещая нормальный эпителий цервикальных желез, в ряде случаев пролиферирующий плоский эпителий может замещать выстилку цервикального канала. Характерно обилие как нормальных, так и патологических митозов. Незрелые аномальные клетки занимали более чем две трети толщи эпителиального пласта или всю его толщину, но инвазия в подлежащую строму отсутствует. Патологическая эпидермизация желез. Тяжелая дисплазия с недифференцированными опухолевыми клетками, занимающими более трети эпителия. Периодически включала в себя всю толщину ткани.

Среди эпителиоцитов мы различали секреторные и реснитчатые клетки. Содержание эпителиоцитов на площадь поверхности при патологии уменьшалось. В собственном слое находились крипты. Во всех перечисленных структурах при патологии происходило их изменения, носящее характер дистрофии, вплоть до некроза. Характерна также десквамация ряда клеток от базальной мембраны, подлежащей под ней и утолщение последней за счет отека. В эндометрии уменьшалось относительное содержание артериальных сосудов. Наряду с этим, часть из них были расширены и полнокровны. Как и кисты, вплоть до образования тромбов.

Рисунок 8. Фрагмент шейки матки. CINIII. Фрагменты плоского эпителия без подлежащей стромы со структурными особенностями HSIL: отсутствием созревания на всю толщу эпителиального пласта, немногочисленными митозами в поверхностных отделах, ядерным полиморфизмом и гиперхромией. Некроз ядер. Световая микроскопия. Окраска гематоксилином и эозином (x400)

Выводы: таким образом, изменения в эндометрии при CIN последовательно прогрессировали по мере увеличения степени тяжести заболевания. В основе патоморфологических изменений лежало нарушение топографии слоя. Помимо этого, увеличивалось содержание участков ткани с альтеративными процессами (вплоть до некроза и десквамации). Возрастала площадь, занятая кистозными образованиями с десквамацией эпителия и скопление в отдельных структурах крови, вплоть до тромбоза. Постепенно формировался ядерный полиморфизм и гиперхромия. При CINIII уже было обнаружено плоскоклеточное интраэпителиальное поражение высокой степени выраженности. Строма поверхностных отделов часто была с выраженной лимфоплазмоцитарной инфильтрацией. Наблюдались клубки толстостенных сосудов.

Список литературы:

1. Bray F., Ferlay J., Soerjomataram I., et al. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries // CA: A Cancer Journal for Clinicians. – 2018. – Vol. 68(6). – P. 394-424.

2. Schiffman M., Castle P.E., Jeronimo J., et al. Human papillomavirus and cervical cancer // *Lancet*. – 2007. – Vol. 370(9590). – P. 890-907.
3. Wentzensen N., Fetterman B., Castle P.E., et al. p16/Ki-67 dual stain cytology for detection of cervical precancer in HPV-positive women // *Journal of the National Cancer Institute*. – 2015. – Vol. 107(12).
4. Wright T.C., Stoler M.H., Sharma A., et al. Evaluation of HPV-16 and HPV-18 genotyping for the triage of women with high-risk HPV+ cytology-negative results // *American Journal of Clinical Pathology*. – 2011. – Vol. 136(4). – P. 578-586.
5. Ikenberg H., Bergeron C., Schmidt D., et al. Screening for cervical cancer precursors with p16/Ki-67 dual-stained cytology: results of the PALMS study // *Journal of the National Cancer Institute*. – 2013. – Vol. 105(20). – P. 1550-1557.
6. Dijkstra M.G., Snijders P.J., Arbyn M., et al. Cervical cancer screening: on the way to a shift from cytology to full molecular screening // *Annals of Oncology*. – 2014. – Vol. 25(5). – P. 927-935.
7. Clarke M.A., Cheung L.C., Castle P.E., et al. Five-year risk of cervical precancer following p16/Ki-67 dual-stain triage of HPV-positive women // *JAMA Oncology*. – 2019. – Vol. 5(2). – P. 181-186.
8. Catarino R., Petignat P., Dongui G., Vassilakos P. Cervical cancer screening in developing countries at a crossroad: Emerging technologies and policy choices // *World Journal of Clinical Oncology*. – 2015. – Vol. 6(6). – P. 281-290.
9. Uijterwaal M.H., Witte B.I., Van Der Horst J., et al. CINtec PLUS cytology for detection of cervical intraepithelial neoplasia grade 2/3 and cancer: A systematic review and meta-analysis // *European Journal of Cancer*. – 2017. – Vol. 75. – P. 230-240.
10. Gultekin M., Zayifoglu Karaca M., Kucukyildiz I., et al. Initial results of population based cervical cancer screening program using HPV testing in one million Turkish women // *International Journal of Cancer*. – 2018. – Vol. 142(9). – P. 1952-1958.

Для цитирования: Каттаходжаева М.Х., Каршиева Э.Э. Совершенствование диагностики предраковых изменений шейки матки путем разработки комплексного метода оценки молекулярно-структурных маркеров // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2025. – № 5(19). – С. 701-707. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17230912>